

Self-Esteem as a Predictor of Exam Anxiety Among Secondary School Students in the Moroccan Educational Context

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18057010>

Oumayma Moufid

oumayma.moufid@usmba.ac.ma

Faculty of Letters and Human Sciences Dhar El Mahraz, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fes, Morocco

Received: 13/11/2025

Aicha Afarfar

aicha.afarfar@usmba.ac.ma

Accepted: 11/12/2025

Published: 31/12/2025

Abstract

The current study aimed to examine the nature of the relationship between self-esteem and test anxiety in the Moroccan educational setting and to reveal the extent to which self-esteem can predict test anxiety. To this end, the hypotheses were verified using several tests, including the Self-Esteem Scale (RSES) and the Test Anxiety Scale (TAS). The study measures were applied to a sample of 220 students, comprising 126 females and 94 males, aged between 15 and 19 years. The results showed a strong negative correlation between self-esteem and test anxiety. Statistical analyses also revealed no significant differences in self-esteem based on gender, academic specialization, or grade level. In contrast, statistically significant differences in test anxiety were recorded for gender (in favor of females with a mean of 102.04) and academic major (in favor of arts majors with a mean of 100.42), while no significant differences were found for academic level. The results showed that self-esteem explains 39.1% of the variance in test anxiety. Overall, the conclusions of this study were that there is a statistically significant negative correlation between self-esteem and test anxiety, indicating that high self-esteem among students contributes to reducing test-related anxiety, and vice versa. The study recommended the design of intervention programs aimed at enhancing learners' self-esteem, given its positive role in reducing test anxiety and improving academic performance.

Keywords: self-esteem, test anxiety, secondary vocational education

تقدير الذات كمنبئ بقلق الامتحان لدى تلاميذ المرحلة الثانوية التأهيلية في السياق التربوي المغربي

عائشة أفرفار

aicha.afarfar@usmba.ac.ma

كلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهرز، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس، المغرب

النشر: 2025/12/31

أميمة مفيد

oumayma.moufid@usmba.ac.ma

القبول: 2025/12/11

الاستلام: 2025/11/13

ملخص

هدفت الدراسة الحالية إلى فحص طبيعة العلاقة بين تقدير الذات وقلق الامتحان في الوسط التربوي المغربي، والكشف عن مدى إمكانية تقدير الذات على التنبؤ بقلق الامتحان. ولهذا الغرض، تم التحقق من الفرضيات باعتماد عدة اختبارية شملت كلا من مقياس تقدير الذات (RSES) ومقياس قلق الامتحان (TAS). وقد طبقت مقاييس الدراسة على عينة مكونة من (220 = 126) إناث و(94) ذكور، تتراوح أعمارهم بين 15 و19 عاماً. أظهرت النتائج وجود علاقة ارتباطية سلبية قوية بين تقدير الذات وقلق الامتحان. كما كشفت التحليلات الإحصائية عن وجود فروق دالة في تقدير الذات تبعاً لمتغيرات الجنس، التخصص الأكاديمي، ثم المستوى الدراسي. وفي المقابل، تم تسجيل فروق دالة إحصائية في قلق الامتحان تعزى إلى متغير الجنس (لصالح الإناث بمتوسط حسابي 102.04)، ومتغير التخصص الأكاديمي (لصالح التخصص الأدبي بمتوسط حسابي 100.42)؛ في حين لم تظهر فروق دالة مرتبطة بالمستوى الدراسي. وبينت النتائج أن تقدير الذات يفسر ما نسبته 39.1% من التباين في قلق الامتحان. وعلى العموم، فقد تمثلت خلاصات هذه الدراسة في وجود علاقة ارتباطية سلبية دالة إحصائية بين تقدير الذات وقلق الامتحان، مما يدل على أن ارتفاع مستوى تقدير الذات لدى التلاميذ يسهم في خفض انفعالات القلق المرتبطة بالامتحانات، والعكس صحيح. وقد أوصت الدراسة بتصميم برامج تدخلية موجهة نحو تعزيز تقدير الذات لدى المتعلمين، نظراً لدورها الإيجابي في الحد من قلق الامتحان وتحسين الأداء الأكاديمي.

الكلمات المفتاحية: تقدير الذات، قلق الامتحان، التعليم الثانوي التأهيلي

مقدمة

تواجه الأنظمة التعليمية الحديثة، على الصعيدين العالمي والمغربي، تحديا جوهريا يتمثل في ضمان توجيه عمليات التقييم (الاختبارات) نحو القدرات الذهنية والكفايات المعرفية للمتعلمين، بدلا من أن تقيس مدى تحملهم للضغط النفسي. ورغم الأهمية القصوى للتقييم كآلية للحكم على كفاءة المتعلم، إلا أن معظم المعطيات الدولية تشير إلى أن بعض التلاميذ يعانون من مستويات متباينة من القلق المرتبط بالاختبارات. فعلى سبيل المثال، أوضحت بحوث حديثة أن نسبة انتشار قلق الامتحان بين التلاميذ تتراوح عالميا بين 20% و40% في مختلف المراحل الدراسية (Cassady, 2010; Putwain & Daly, 2014).

في هذا السياق، يعتبر القلق من المواضيع المركزية التي تحظى باهتمام واسع من قبل الباحثين، لما له من تأثير مباشر على الأداء المعرفي والتعليمي، خاصة في المواقف التي تعتمد على التقييم والمقارنة (Wine, 1980; Sarason, 1984). وقد بينت الدراسات التربوية والنفسية أن العديد من المتعلمين لا يعكسون قدراتهم الفعلية أثناء المواقف التقييمية نتيجة التوتر والانفعالات السلبية التي تصاحب الامتحانات (Spielberger & Vagg, 1995). ومن هنا برز مفهوم قلق الامتحان بوصفه حالة من القلق المرتبط بالمواقف التقييمية، ويعبر عن حالة من التوجس تجاه الفشل أو نقص تقدير الذات أو الاندماج الاجتماعي (Casady & Johson, 2002).

إن قلق الامتحان من الموضوعات التربوية الحساسة، نظرا لارتباطه بمستقبل التلميذ العلمي والعملية، باعتباره وسيلة للحكم على كفاءة المتعلم وقدراته. غير أن هذا الدور التقييمي غالبا ما يتحول لدى بعض التلاميذ إلى مصدر ضغط نفسي يحول دون تحقيق توازن انفعالي فعال، مما يؤثر سلبا على أدائهم وتحصيلهم الدراسي (Putwain & Daly, 2014). ومن ثم، يعد فهم هذه الظاهرة خطوة أساسية نحو إعداد برامج تدخلية تساعد المتعلمين على تضبيب انفعالاتهم وتحقيق توازن نفسي وتربوي.

إشكالية الدراسة

يشكل قلق الامتحان إحدى الإشكالات النفسية البارزة في الوسط المدرسي، نظرا لتأثيره المباشر على تحصيل وفعالية التلميذ داخل المواقف التعليمية. غير أن ما يثير التساؤل هو التباين الحاصل بين التلاميذ في كيفية تعاملهم مع المواقف التقييمية، إذ يشعر بعضهم بدرجات مرتفعة من التوتر والضغط، بينما يتمكن آخرون من ضبط انفعالاتهم والحفاظ على أدائهم.

يبدو أن هذا التباين يرتبط بمجموعة من العوامل النفسية الداخلية، من أبرزها تقدير الذات، الذي يتوقع أن يسهم بدور حاسم في تحديد درجة قلق الامتحان، سواء من حيث العلاقة الارتباطية أو التنبؤ. ومع ذلك، لا يزال هذا الارتباط غير واضح بالقدر الكافي داخل السياق التعليمي المغربي، مما يثير التساؤل حول:

ما طبيعة العلاقة بين تقدير الذات وقلق الامتحان، وإلى أي مدى يمكن لتقدير الذات أن يتنبأ بمستوى قلق الامتحان لدى تلاميذ التعليم الثانوي التأهيلي؟

وقد انبثقت عن هذا التساؤل الرئيسي الأسئلة البحثية التالية:

- هل توجد فروق في تقدير الذات تعزى لمتغير الجنس، التخصص الأكاديمي، والمستوى الدراسي؟
- هل توجد فروق في قلق الامتحان تعزى لمتغير الجنس، التخصص الأكاديمي، والمستوى الدراسي؟
- ما طبيعة العلاقة بين تقدير الذات وقلق الامتحان لدى تلاميذ التعليم الثانوي التأهيلي؟
- هل يمكن التنبؤ بمستويات قلق الامتحان انطلاقا من درجات تقدير الذات؟

مفاهيم البحث

تقدير الذات

يعد تقدير الذات أحد المفاهيم النفسية المركزية التي تعكس الصورة الذهنية التي يحملها الفرد، ولا سيما التلميذ عن نفسه وعن قدراته، خصوصا في الوسط التربوي الذي يشكل فضاء خصبا لاختبار إمكانياته ومهاراته. ويؤثر هذا المتغير بشكل واضح في الطريقة التي يعتمدها المتعلم لمواجهة المتطلبات الأكاديمية، بما في ذلك المواقف التقييمية والاختبارية التي قد تثير لديه مشاعر الخوف أو القلق. ومن ثم، فإن تقدير الذات يؤدي دورا وقائيا مهما في الحد من القلق والخوف من الفشل، بل ويسهم في تعزيز القدرة على التكيف الإيجابي مع مختلف المواقف الدراسية. وقد عرف أليتان Olaitan (2012, p. 47) تقدير الذات بأنه "رأي الشخص في نفسه؛ أي مدى إدراك الفرد لذاته باعتباره قادرا أو جديرا أو كفوا". ووفقا لبراندن (Branden, 1987)، فإن تقدير الذات يتكون من بعدين متكاملين هما: الثقة بالنفس، التي تعكس شعور الفرد بقدرته الشخصية، واحترام الذات، الذي يشير إلى إحساسه بقيمته الذاتية. ويعد تقدير الذات، بهذا المعنى، نتاجا للحكم الضمني الذي يصدره كل شخص بشأن قدرته على مواجهة تحديات الحياة وفهم المشكلات وحلها، فضلا عن اقتناعه بحقه في تحقيق السعادة ونيل التقدير والاحترام الاجتماعي (Khatibi & Fouladchang, 2015). من جانبه، يرى روزنبرغ

(Rosenberg, 1965) أن تقدير الذات يتمثل في الحكم الذي يصدره الفرد حول قيمته الذاتية. وبذلك يتضح أن هذا المفهوم يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتركيبية النفسية للفرد وبكيفية تفاعله مع ذاته والآخرين، كما يبرز تكامله مع متغيرات نفسية أخرى كقلق الامتحان، الأمر الذي يجعل دراسة العلاقة بين هذين المتغيرين ذات أهمية بالغة لفهم الديناميات النفسية المؤثرة في المسار الدراسي للمتعلمين. ويعرف إجرائياً في هذه الدراسة بأنه الدرجة التي يحصل عليها التلميذ في مقياس تقدير الذات؛ والتي تعكس تصور الفرد لقدراته، حيث تدل الدرجة المرتفعة على تقدير ذات عال، بينما تشير الدرجة المنخفضة إلى تقدير ذات منخفض.

قلق الامتحان

إن القلق من الامتحان يعد في الواقع شكلاً من أشكال قلق الأداء، وهو شعور قد ينتاب الفرد في مواقف يكون فيها الأداء مهماً، أو عندما يتعرض لضغط يدفعه إلى بذل أقصى ما لديه. فعلى سبيل المثال، قد يعاني الشخص من قلق الأداء عند الاستعداد لتمثيل مسرحية مدرسية، أو أداء غنائي منفرد على خشبة المسرح، أو خوض مقابلة مهمة. يعرف قلق الامتحان باعتباره سمة شخصية مرتبطة بالموقف التقييمي (Spielberger, 1983)، إذ يتمثل في مجموعة من الاستجابات الانفعالية والمعرفية والسلوكية التي تصاحب القلق بشأن النتائج السلبية المحتملة، والتي قد تعتمد على الأداء في موقف تقييمي (Zeidner, 1998; Sarason, 1984). وبناءً على ذلك، فقد عرفه أkinsola و Nwajei (2013) بأنه حالة نفسية قد تؤثر في الأفراد في مختلف مجالات الحياة، حيث تثير لديهم ضيقاً وقلقاً مفرطين عند الاستعداد للامتحان أو أثناء إجرائه أو حتى بعد انتهائه.

ويشعر الأشخاص الذين يعانون من قلق الامتحان الشديد بالتهديد لمجرد وجودهم في موقف امتحاني. وغالباً ما يقودهم ذلك إلى مشاعر إضافية مثل الغضب عند مواجهة مواقف تقييمية كالتحدث أمام الآخرين. وقد يكون لهذا القلق تأثير مزدوج؛ إذ قد يسهم في تراجع أداء التلاميذ في الامتحان، ومن ثم يؤثر ضمناً في تقديرهم لذواتهم، مما يولد لديهم مشاعر العجز وعدم الكفاءة. في المقابل، قد يؤدي النجاح الأكاديمي إلى تعزيز مستوى تقدير الذات والشعور بالكفاءة، خاصة عندما يكون القلق في مستواه الطبيعي الذي يحفز على الإنجاز. يعرف إجرائياً بأنه انعكاس لمشاعر الخوف والتوتر التي يختبرها الفرد أثناء المواقف التقييمية؛ حيث تدل الدرجة المرتفعة على مقياس قلق الامتحان وجود قلق مرتفع، في حين تشير الدرجة المنخفضة إلى قلق منخفض.

أهداف الدراسة

يهدف البحث إلى رصد العلاقة بين تقدير الذات وقلق الامتحان لدى تلاميذ المستوى الثانوي التأهيلي في السياق التربوي المغربي. إذ تسلط الدراسة الضوء على أهمية هذه المتغيرات في الوسط التعليمي، نظراً لقلّة الأبحاث التي تناولتها في هذا السياق.

فرضيات الدراسة

- وجود فروق دالة إحصائية في مستوى تقدير الذات بين تلاميذ التعليم الثانوي تعزى لمتغيرات الجنس والتخصص الأكاديمي (أدبي/علمي) ثم المستوى الدراسي (الجذع المشترك، الأولى بكالوريا، الثانية بكالوريا).
- وجود فروق دالة إحصائية في مستوى قلق الامتحان بين تلاميذ التعليم الثانوي تعزى لمتغيرات الجنس والتخصص الأكاديمي (أدبي/علمي) ثم المستوى الدراسي (الجذع المشترك، الأولى بكالوريا، الثانية بكالوريا).
- تتوقع وجود علاقة ارتباطية دالة إحصائية بين تقدير الذات وقلق الامتحان لدى تلاميذ التعليم الثانوي التأهيلي.
- تتوقع أنه يمكن التنبؤ بمستويات قلق الامتحان انطلاقاً من درجات تقدير الذات.

منهجية الدراسة

الاعتبارات الأخلاقية للدراسة

في هذه الدراسة، تم الالتزام بكافة الاعتبارات الإدارية والأخلاقية اللازمة لإنجازها، حيث تم الحصول أولاً على ترخيص رسمي استناداً إلى طلب مكتوب لإجراء البحث الميداني. كما تم التأكد من وضوح وصياغة أسئلة المقاييس بشكل إيجابي لتجنب أي آثار نفسية سلبية على المشاركين. إضافة إلى ذلك، تم الحصول على موافقة كل من مدير المؤسسة الثانوية التأهيلية عبد الخالق طريس ومدير ثانوية بن حزم التأهيلية. من الناحية الأخلاقية، تم تطبيق أدوات الدراسة على التلاميذ بعد الحصول على موافقتهم التامة، مع التأكيد على ضمان سرية المعلومات التي تم جمعها والحفاظ على خصوصية المشاركين.

المشاركون

تكونت عينة الدراسة من 220 تلميذا وتلميذة، تراوحت أعمارهم بين 15 و19 عاما، موزعين إلى 94 ذكور (43%) و126 إناث (57%)، من تخصصي العلوم والآداب، ومن مختلف المستويات الدراسية في التعليم الثانوي التأهيلي (الجدع المشترك، الأولى بكالوريا، الثانية بكالوريا) خلال العام الدراسي 2024-2025.

أدوات الدراسة

في هذه الدراسة تم اعتماد أداتين لقياس المتغيرات الأساسية، وهما كالتالي:

مقياس قلق الامتحان لسارسون (TAS)

لقياس قلق الامتحان لدى تلاميذ التعليم الثانوي التأهيلي، تم الاعتماد على مقياس مترجم ومعدل إلى اللغة العربية (Zarhouch et al., 2021) بشكل يتلاءم مع العينة البحثية. وهو أداة تم تطويرها في الأصل من طرف سارسون Sarason و آخرون (1960) وتتكون من 38 بندا يتم الإجابة عنها باستخدام بدائل رباعية على مقياس ليكرت (موافق تماما؛ موافق؛ غير موافق؛ غير موافق إطلاقا). ويتمتع هذا المقياس باتساق داخلي جيد ($\alpha = 0.96$).

الخصائص السيكومترية لمقياس قلق الامتحان

جدول 1

ثبات الاتساق الداخلي لمقياس قلق الامتحان باستخدام معامل ألفا كرونباخ (N=30)

المقياس	عدد البنود	معامل ألفا كرونباخ
المقياس الكلي	38	0.967

تم إجراء تحليل للثبات الداخلي لمقياس قلق الامتحان المعتمد في هذه الدراسة، وذلك باستخدام معامل ألفا كرونباخ حيث بلغت قيمته (0.967)، للتحقق من الخصائص السيكومترية للأداة. وهي قيمة تدل على مستوى عال وقوي من الثبات الداخلي للمقياس.

والجدير بالذكر أن هذا المؤشر تم احتسابه في إطار دراستنا الحالية، دون الاكتفاء بمؤشرات الثبات الواردة في الدراسات السابقة التي استخدمت المقياس نفسه، مما يعزز موثوقية النتائج المتحصل عليها.

مقياس تقدير الذات لروزنبرج (RSES)

لقياس تقدير الذات، تم الاعتماد على مقياس تقرير ذاتي (Self-report scale)، طوره في الأصل روزنبرج Rosenberg (1965)، في صورته المعدلة للسياق المغربي والموجهة للمراهقين. ويتكون المقياس من 10 بنود مصنفة على مقياس ليكرت من أربع نقاط تتراوح من 1 إلى 4، بإجابات مختلفة (أوافق بشدة؛ أوافق؛ لا أوافق؛ لا أوافق بشدة). ويضم هذا المقياس خمسة بنود إيجابية (1, 3, 4, 7, 10) وخمسة بنود سلبية (2, 5, 6, 8, 9) وفق النسخة المغربية (El Maachi & Belcaid, 2021).

الخصائص السيكومترية لمقياس تقدير الذات

جدول 2

ثبات الاتساق الداخلي لمقياس تقدير الذات باستخدام معامل ألفا كرونباخ (N=30)

المقياس	عدد البنود	معامل ألفا كرونباخ
المقياس الكلي	10	0.870

في إطار التحقق من ثبات مقياس تقدير الذات، تم احتساب الثبات الداخلي باستخدام معامل ألفا كرونباخ الذي بلغت قيمته ($\alpha=0.870$) وهي قيمة تشير إلى مستوى ثبات عال ويمكن الاعتماد عليه لقياس متغير تقدير الذات.

نتائج الدراسة

نتائج الفرضية الأولى

تنص الفرضية الأولى على وجود فروق دالة إحصائية في مستوى تقدير الذات بين تلاميذ التعليم الثانوي تعزى لمتغيرات الجنس والتخصص الأكاديمي (أدبي/علمي) ثم المستوى الدراسي (الجزع المشترك، الأولى بكالوريا، الثانية بكالوريا).

جدول 3

نتائج الفروق في مستوى تقدير الذات بين التلاميذ وفقا لمتغير الجنس باختبار T

المتغيرات	العينة	التكرار	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري قيمة (T) المحسوبة قيمة الدلالة (Sig.)	القرار الإحصائي
الجنس	ذكر	94	29.73	1.53	.127
	أنثى	126	28.25		

ملاحظة: $t(218) = 1.53, p = .127$

يلاحظ من خلال الجدول (3) أنه رغم وجود فروق ظاهرية بين الجنسين في تقدير الذات، حيث حصل الذكور على متوسط (29.73) مقابل (28.25) لدى الإناث، إلا أن قيمة الدلالة ($p=0.127$) أكبر من مستوى الدلالة ($\alpha=0.05$)؛ مما يدل على عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى تقدير الذات بين التلاميذ حسب متغير الجنس.

جدول 4

نتائج الفروق في مستوى تقدير الذات بين التلاميذ وفقا لمتغير التخصص باختبار T

المتغيرات	العينة	التكرار	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري قيمة (T) المحسوبة قيمة الدلالة (Sig.)	القرار الإحصائي
التخصص	علوم	119	29.45	1.272	0.205
	آداب	101	28.22		

ملاحظة: $t(218) = 1.272, p = .205$; $t(207.438) = 1.313, p = .191$

يلاحظ من خلال الجدول (4) أنه رغم وجود فروق ظاهرية في متوسط درجات تقدير الذات باختلاف التخصص الأكاديمي. حيث بلغ متوسط التخصص العلمي (29.45) مقابل (28.22) التخصص الأدبي، إلا أن قيمة الدلالة ($p=0.205$) جاءت أكبر من مستوى الدلالة ($\alpha=0.05$)؛ مما يدل على أنه لا توجد فروق دالة إحصائية في تقدير الذات تعزى لمتغير التخصص الأكاديمي.

جدول 5

نتائج الفروق في مستوى تقدير الذات بين التلاميذ وفقا لمتغير المستوى الدراسي باختبار ANOVA

المتغير	العينة	التكرار	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري قيمة (F) المحسوبة قيمة الدلالة القرار الإحصائي
تقدير الذات	الجزع المشترك	81	28.83	0.051
	السنة أولى بكالوريا	95	29.05	
	السنة الثانية بكالوريا	44	28.71	

ملاحظة: $F(2, 217) = 0.051, p = .950$

للكشف عن الفروق في تقدير الذات بين المستويات الدراسية المختلفة (الجزع المشترك/ السنة الأولى بكالوريا/ السنة الثانية بكالوريا)، تم استخدام اختبار تحليل التباين الأحادي (ANOVA)، أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائية، حيث بلغت قيمة $F(2,217) = 0.051$ و $p=0.950$ ؛ وهي قيمة أكبر من مستوى الدلالة ($\alpha=0.05$). وعليه، لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في تقدير الذات تعزى لمتغير المستوى الدراسي. نخلص من خلال عرض وتحليل نتائج الفرضية الإجرائية الأولى، إلى عدم تحققها نظرا لعدم وجود فروق دالة إحصائية في تقدير الذات بين التلاميذ وفقا لمتغيرات الجنس (ذكور/ إناث)، التخصص الأكاديمي (علمي/أدبي)؛ ثم المستوى الدراسي (الجزع المشترك/السنة الأولى بكالوريا/السنة الثانية بكالوريا).

نتائج الفرضية الثانية

تنص الفرضية الثانية على وجود فروق دالة إحصائية في مستوى قلق الامتحان بين تلاميذ التعليم الثانوي تعزى لمتغيرات الجنس والتخصص الأكاديمي (أدبي/علمي) ثم المستوى الدراسي (الجدع المشترك، الأولى بكالوريا، الثانية بكالوريا).

جدول 6

نتائج الفروق في مستوى قلق الامتحان بين التلاميذ وفقا لمتغير الجنس باختبار T

المتغيرات	العينة	التكرار	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	قيمة (T) المحسوبة	قيمة الدلالة (Sig.)	القرار الإحصائي
الجنس	ذكر	94	86.02	23.84	-4.98	< .001	دال إحصائيا
	أنثى	126	102.04	23.43			

ملاحظة: $t(218) = -4.98, p < .001$

تشير نتائج الجدول (6) إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى قلق الامتحان تبعا لمتغير الجنس، حيث بلغت قيمة (T) -4.98، عند مستوى دلالة ($p < .001$)، وهي قيمة تقل عن مستوى الدلالة المعتمد ($\alpha = 0.05$). وقد أظهرت النتائج أن هذه الفروق كانت لصالح الإناث بمتوسط حسابي بلغ 102.04 مقارنة بالذكور بمتوسط بلغ 86.02، مما يعني أن الإناث سجلن مستويات أعلى من قلق الامتحان مقارنة بالذكور.

جدول 7

نتائج الفروق في مستوى قلق الامتحان بين التلاميذ وفقا لمتغير التخصص باختبار T

المتغيرات	العينة	التكرار	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	قيمة (T) المحسوبة	قيمة الدلالة (Sig.)	القرار الإحصائي
التخصص	العلوم	119	90.76	25.50	-2.919	0.004	دال إحصائيا
	آداب	101	100.42	23.12			

ملاحظة: $t(218) = -2.919, p = .004$

نلاحظ من خلال الجدول (7) وجود فروق دالة إحصائية في قلق الامتحان تبعا لمتغير التخصص الأكاديمي لصالح التخصص الأدبي بمتوسط حسابي بلغ 100.42 مقابل التخصص العلمي بمتوسط بلغ 90.76، حيث بلغت قيمة (T) (-2.919) عند درجة حرية (218)، وهي قيمة دالة عند مستوى (0.01).

جدول 8

نتائج الفروق في مستوى قلق الامتحان بين التلاميذ وفقا لمتغير المستوى الدراسي باختبار ANOVA

المتغير	العينة	التكرار	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	قيمة (F) المحسوبة	قيمة الدلالة	القرار الإحصائي
قلق الامتحان	الجدع المشترك	81	2095	24.961	0.678	0.509	غير دال إحصائيا
	السنة الأولى بكالوريا	95	97.50	22.703			
	السنة الثانية بكالوريا	44	93.16	26.649			

ملاحظة: $F(2, 217) = 0.678, p = .509$

للكشف عن الفروق في قلق الامتحان بين المستويات الدراسية المختلفة (الجدع المشترك، السنة الأولى بكالوريا، السنة الثانية بكالوريا)، جرى استخدام اختبار تحليل التباين الأحادي (ANOVA). وقد بينت النتائج عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين المتوسطات كما هو موضح في الجدول (8)، حيث بلغت قيمة $F = 0.678$ ، وقيمة الدلالة $= 0.509$ ، وهي قيمة تفوق مستوى الدلالة المعتمد ($\alpha = 0.05$) وبناء على ذلك، يستنتج أنه لا توجد فروق دالة إحصائية في قلق الامتحان تعزى لمتغير المستوى الدراسي.

نخلص من خلال عرض وتحليل نتائج الفرضية الإحصائية الثانية إلى تحققها نسبيا نظرا لوجود فروق دالة إحصائية في قلق الامتحان بين التلاميذ عينة الدراسة وفقا لمتغير الجنس (ذكور/إناث) لصالح الإناث، والتخصص الأكاديمي (أدبي/علمي) لصالح الأدبي؛ وعدم وجودها وفقا لمتغير المستوى الدراسي (الجدع المشترك/السنة الأولى بكالوريا/السنة الثانية بكالوريا).

نتائج الفرضية الثالثة

تنص الفرضية الثالثة على "وجود علاقة ارتباطية سلبية ذات دلالة إحصائية بين قلق الامتحان وتقدير الذات لدى تلاميذ التعليم الثانوي التأهيلي" واختبار صحة هذه الفرضية، نستند إلى معامل الارتباط بيرسون Pearson.

جدول 9

نتائج الكشف عن العلاقة الارتباطية بين تقدير الذات وقلق الامتحان بمعامل الارتباط *Pearson*

القيمة الدلالية (Sig.)	معامل الارتباط (rp)	المؤشرات الإحصائية
		المتغيرات
**0.000	-0.63	قلق الامتحان/ تقدير الذات
ملاحظة: $p^{**} < .01$		

يتبين من الجدول (9) وجود علاقة ارتباطية سلبية قوية بين مستوى قلق الامتحان وتقدير الذات لدى تلاميذ التعليم الثانوي التأهيلي، حيث بلغت قيمة معامل الارتباط (-0.63) وهي قيمة دالة إحصائياً عند مستوى الدلالة (0.01)؛ مما يدل على أنه كلما ارتفع مستوى قلق الامتحان لدى هؤلاء التلاميذ، كلما انخفض في المقابل مستوى تقدير الذات وبهذا فإن هذه الفرضية قد تحققت.

نتائج الفرضية الرابعة

تنص الفرضية الرابعة على إمكانية التنبؤ بمستويات قلق الامتحان انطلاقاً من درجات تقدير الذات. ويستند هذا إلى نتائج الفرضية الثالثة التي أظهرت وجود علاقة ارتباطية سالبة قوية ودالة إحصائياً بين المتغيرين، إذ كلما ارتفع تقدير الذات انخفض قلق الامتحان. وبناءً على ذلك، يعد اعتماد تحليل الانحدار خطوة ضرورية لتقدير القوة التنبؤية لمتغير تقدير الذات، وتحديد نسبة مساهمته في تفسير التباين في مستويات قلق الامتحان.

جدول 10

نتائج معاملات العلاقة الخطية بين تقدير الذات وقلق الامتحان

الخطأ العشوائي	الارتباط الحقيقي	معامل التحديد	معامل الارتباط	المتغيرات
19.43	-0.63	0.391	- 0.63	تقدير الذات/ قلق الامتحان

يتبين من خلال الجدول (10) أن معامل الارتباط *Pearson* بين تقدير الذات وقلق الامتحان، قد بلغ ($r_p = -0.63$) بقيمة معامل تحديد، وهو ما يعني أن تقدير الذات يفسر ما نسبته 39.1% من التباين الحاصل في قلق الامتحان؛ أما النسبة المتبقية 60.9% فهي تعزى إلى عوامل أخرى كالخطأ العشوائي (متغيرات مدرسية، أسرية...) ولا يمكن تفسيرها فقط بالاعتماد على تقدير الذات. ويمثل الشكل التالي انتشار هذا التباين وفقاً لإحداثيات درجات قلق الامتحان بدلالة درجات تقدير الذات.

شكل 1

شكل الانتشار لدرجات التلاميذ وفقاً للإحداثيات (تقدير الذات، قلق الامتحان)

يظهر من خلال الشكل (1) علاقة عكسية قوية بين تقدير الذات وقلق الامتحان؛ حيث إن ارتفاع تقدير الذات يرتبط بانخفاض في درجات القلق، وهو ما يعكسه معامل التحديد R^2 الذي يعبر عما نسبته 39.1% من التباين في قلق الامتحان، لكنه لا يفسرها كاملة مما يشير إلى وجود متغيرات أخرى مؤثرة، كما أن معادلة الانحدار المعبر عنها بالصيغة التالية:

قلق الامتحان = $2.177 - 158.078 \times$ تقدير الذات
تبين أن كل زيادة بمقدار 1 نقطة في تقدير الذات ينخفض قلق الامتحان بحوالي 2.18 نقطة.

مناقشة النتائج

كان الهدف الرئيسي من هذه الدراسة هو فحص العلاقة الارتباطية بين تقدير الذات وقلق الامتحان لدى تلاميذ التعليم الثانوي التأهيلي بالوسط التربوي المغربي. وقد أظهرت نتائج هذه الدراسة وجود علاقة ارتباطية سلبية قوية بين تقدير الذات وقلق الامتحان، مما يعني تأكيد فرضيتنا التي أفرت بوجود علاقة ارتباطية دالة إحصائياً بين تقدير الذات وقلق الامتحان لدى تلاميذ التعليم الثانوي التأهيلي، حيث كانت دراسة هذه العلاقة موضوع اهتمام العديد من الدراسات من قبل (Bagana et al., 2011; Peleg, 2009; Olaitan, 2012; Khaledian, 2013; Aybüki et al., 2017;) (Benzaitoun & Kbaïli, 2014; Oghenekaro & Okoye, 2020)، وهي دراسات أكدت بوجود ارتباط سلبي بينهما، فكلما زاد قلق الامتحان انخفض مستوى تقدير الذات والعكس صحيح.

تقدم بعض النتائج في أدبيات تقدير الذات أدلة على وجود فروق بين الذكور والإناث (Gentile et al., 2009)، إذ يظهر الذكور مستويات أعلى من تقدير الذات مقارنة بالإناث (Casale, 2020). وتؤكد العديد من الدراسات على وجود فروق لصالح الذكور مقارنة بالإناث (Qautman & Watson, 2001; Zaidi, 2006; Magee & Upenieks, 2019)، فيما جاءت دراسات أخرى تنفي وجود فروق في مستوى تقدير الذات ترجع لمتغير الجنس وهي نتيجة تتفق مع دراسة كل من (Alrekebat, 2015; Lahnida & Alaoui, 2022; Mitra, 2019; Subon et al., 2016; Jreige & El Helou, 2016; Mayubgbo, 2018; 2020). في الواقع ثبت أن تقدير الذات المرتفع يعطي القدرة على إحداث تأثير إيجابي على تحصيل ومردودية التلاميذ (Rosli et al., 2011). بالإضافة ذلك، فقد ثبت أن التلاميذ الذين يتمتعون بتقدير ذات أعلى يكونون قادرين على تحقيق أهدافهم الأكاديمية بناءً على قيمهم وعملهم الجاد (Oztas, 2010). ولذلك، قد تختلف الفروق بين الجنسين عبر الأعراق والثقافات الأخرى. فالتلاميذ الذين يتمتعون بتقدير ذات مرتفع يكونون أفضل في المدرسة لأنهم يشعرون بشعور جيد تجاه أنفسهم (Ross & Broh, 2000).

أما فيما يتعلق بالفروق في تقدير الذات حسب متغير التخصص الأكاديمي، فقد أظهرت النتائج عدم وجود فروق؛ وهي نتيجة تتفق مع دراسة (Chawla, 2023). ويمكن تفسير هذه النتائج على أن النظرة التي كانت تنادي بأهمية التخصص العلمي وأفضليته عن التخصص الأدبي قد تغيرت، حيث كان الطلبة يتطلعون إلى مستقبل مليء بفرص العمل مما يجعل تقديرهم لذواتهم عال جداً (Aïcha, 2017).

نفس الشيء بالنسبة للفروق في تقدير الذات حسب متغير المستوى الدراسي، فقد عبرت النتائج عن عدم وجود فروق بين المستويات التعليمية المحددة في الدراسة لدى التلاميذ. وهنا يمكن الإشارة إلى أن العلاقة بين هذين المتغيرين معقدة وتعتمد على عدة عوامل من بينها العوامل الاجتماعية والثقافية والنفسية، وهو ما يمكن أن يفسر وجود فروق في دراسات وعدم وجودها في أخرى، الأمر الذي يعكس أهمية دراسة هذه الظاهرة في سياقات تعليمية أخرى من ضمنها السياق المغربي الذي تعتبر فيه دراسة من هذا النوع قليلة.

وقد اختلفت نتائج الدراسات التي تناولت قلق الامتحان وتقدير الذات بناءً على متغير الجنس، حيث توزعت لصفين: صنف النتائج التي أثبتت وجود فروق في قلق الامتحان لصالح الإناث (Aybüki et al., 2017; McCormack, 2021; Khaledian, 2013; Bhave et al., 2024; Benzaitoun & Kbaïli, 2014; Merzaq et al., 2023; Boutra, 2020)، بمعنى أن مستوى قلق الامتحان كان مرتفعاً لدى الإناث منه لدى الذكور، وهي نتائج تتفق مع دراستنا هذه، فيما جاءت دراسات أخرى تثبت عدم وجود فروق في قلق الامتحان تعزى لمتغير الجنس (Ndirangu et al., 2009)، وهو ما يعني أن قلق الامتحان ظاهرة تشمل كلا الجنسين على حد سواء. كما تبين من خلال نتائج دراسة سابقة (Boutra, 2020) وجود فروق في قلق الامتحان لصالح التخصص الأدبي مقابل التخصص العلمي وهي نتائج تتفق مع ما توصلنا إليه، إذ يمكن إرجاع ذلك إلى عدة عوامل نفسية وتربوية منها أن التخصص الأدبي يحتاج إلى مهارة الحفظ والاسترجاع وهو ما قد يولد الشعور بالضغط والتوتر أثناء المواقف التقييمية، في حين أن التخصص العلمي يحتاج لمهارة التفكير والمنطق (Shaikh & Deschamps, 2006)؛ كما أن التلاميذ ذوي التخصص الأدبي يفتقرون إلى الثقة في مهاراتهم وقدراتهم الأكاديمية بسبب الصورة النمطية التي تفيد بأن التخصص العلمي ذو خيارات وأفاق متنوعة ومثيرة، الشيء الذي ينعكس على تقديرهم لذاتهم (Putwain, 2009). وبخصوص الفروق في قلق الامتحان تبعاً لمتغير المستوى الدراسي، فقد أثبتت النتائج عدم وجود فروق. وهي النتيجة التي توصل إليها (Akanbi, 2013). وتظهر العديد من الدراسات أن قلق الامتحان لا يتأثر بالمستوى التعليمي (الجدع المشترك/السنة الأولى بكالوريا/السنة الثانية بكالوريا)؛ ذلك أن قلق الامتحان ظاهرة عامة عند جميع الطلاب بصرف النظر عن مستوياتهم التعليمية (Aydin, 2019).

أظهرت نتائج الفرضية الرابعة التي نصت على إمكانية التنبؤ بمستويات قلق الامتحان انطلاقاً من درجات تقدير الذات؛ أن تقدير الذات يفسر نسبة كبيرة من التباين في مستويات قلق الامتحان (39.1%)، وهو ما يعكس أثر هذا العامل كمؤشر نفسي مهم في الإطار التعليمي. هذه النتائج تتوافق مع ما جاءت به دراسة أخرى (Ocak et al., 2016) التي أظهرت أن مهارات التنظيم الذاتي تفسر حوالي 14% من التباين في قلق الامتحان لدى التلاميذ، مما يبرز التأثير المتوسط

لعوامل شخصية وإدراكية مرتبطة بالتحكم الذاتي. كما أشارت العديد من المراجعات والدراسات (Zeidner, 1998؛ Putwain & Daly, 2014) إلى أن الكفاءة الذاتية وتقدير الذات تتعد عوامل رئيسية في التنبؤ بقلق الامتحان، حيث تراوحت نسب التباين المفسر بين 20% و 40% تبعاً لخصائص العينة والبيئات التعليمية. وفي هذا السياق، تقارب نتائج البحث الحالي (39.1%) الحد الأقصى لما وثقته هذه الدراسات، ما يدعم التطبيق العملي لهذه النتائج، ويؤكد أن تعزيز تقدير الذات لدى المتعلمين يمكن أن يشكل آلية وقائية فعالة للحد من قلق الامتحان.

خلاصة واقتراحات

أظهرت نتائج الدراسة الحالية وجود علاقة ارتباطية سلبية قوية وذات دلالة إحصائية بين تقدير الذات وقلق الامتحان لدى تلاميذ التعليم الثانوي. وهذه النتيجة تشير إلى أن الأفراد الذين يتمتعون بمستويات أعلى من تقدير الذات، يميلون إلى الشعور بمستويات أقل من قلق الامتحان، والعكس صحيح. كما بينت الدراسة قدرة تقدير الذات على التنبؤ بنسبة تصل إلى 39.1% من مستويات قلق الامتحان، مما يؤكد على أهمية هذا المتغير. بالإضافة إلى ذلك، كشفت الدراسة عن عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى تقدير الذات تبعاً لمتغيرات الجنس، التخصص الأكاديمي والمستوى الدراسي، في حين ظهرت فروق دالة في مستوى قلق الامتحان تبعاً لمتغير الجنس لصالح الإناث والتخصص الأكاديمي لصالح الأدبي مع عدم تسجيل فروق في المستوى الدراسي.

بناءً على هذه النتائج، نقترح ما يلي:

- تعزيز برامج الإرشاد النفسي في المدارس لرفع مستوى تقدير الذات لدى التلاميذ، وذلك من خلال أوراق العمل التي تركز على تطوير المهارات الاجتماعية والشخصية، وتعزيز الثقة بالنفس؛
- توفير بيئة تعليمية داعمة ومشجعة تساعد التلاميذ على التغلب على الصعوبات الأكاديمية والحد من قلق الامتحان؛
- إجراء المزيد من الدراسات التي تتناول المتغيرات الأخرى المرتبطة بتقدير الذات وقلق الامتحان، مثل أساليب التدريس وفعالية البرامج الإرشادية، بهدف وضع استراتيجيات أكثر شمولية وفعالية.

المراجع

- Aïcha, L. (2017). Self-Esteem, Study Habits and Academic Performance among University Students. *Journal of Educational Psychology – Propósitos y Representaciones*, 5(1), 71-127. <https://doi.org/10.20511/pyr2017.v5n1.145>
- Akanbi, S. T. (2013). Comparisons of test anxiety level of senior secondary school students across gender, year of study, school type and parental educational background. *IFE Psychologia*, 21(1), 40-45.
- Akinsola, E. F., & Nwajei, A. D. (2013). Test anxiety, depression and academic performance: Assessment and management using relaxation and cognitive restructuring techniques. *Psychology*, 4(18), 24. <https://doi.org/10.4236/psych.2013.46A1003>
- Arkeibat, A. F. (2015). Self-esteem and its relationship to the amount of independence given to teenagers among tenth-grade students. *International Interdisciplinary Journal of Education*, 4(5), 1–14. <https://doi.org/10.12816/0022979> (in Arabic)
- Aybuke, S., Bilek, G., & Çelik, E. (2017). Test anxiety and self-esteem in senior high school students: A cross-sectional study. *Nordic Journal of Psychiatry*. <https://doi.org/10.1080/08039488.2017.1389986>
- Aydin, U. (2019). Grade level differences in the cognitive, behavioral, and autonomic components of test anxiety. *International Journal of Educational Psychology*, 8(1), 27-50. <https://doi.org/10.17583/ijep.2019.2729>
- Bagana, E., Raciú, A., & Lupa, L. (2011). Self-esteem, optimism, and exam anxiety among high school students. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 30, 1331–1338. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.10.258>
- Benzaitoun, F., & Kbaïli, A. (2014). The relationship between self-esteem and test anxiety among adolescents preparing for the middle school certificate exam. Université AKLI Mohand Oulhadj-Bouira. (in Arabic).
- Bhave, S., Meghana, P., Kariya, P., Baheti, P., Somi, N., & Kabra, A. (2024). Empowering adolescents: Exploring the relationship between self-esteem and test anxiety. *Journal of Pediatrics & Neonatal Care*, 14(2), 144–154. <https://doi.org/10.15406/jpnc.2024.14.00558>
- Boutra, F. (2020). The anxiety of the exam and its relationship to some variables of the third secondary students. *Journal of Psychological and Educational Sciences*, 242–260. <https://search.shamaa.org/fullrecord?ID=273051> (in Arabic)
- Branden, N. (1987). *How to Raise Your Self-Esteem*. New York, NY: Bantam Books.
- Casale, S. (n.d.). *Gender differences in self-esteem and self-confidence*. University of Florence, Italy. <https://doi.org/10.1002/9781119547174.ch208>
- Cassady, J. C., & Johnson, R. E. (2002). Cognitive test anxiety and academic performance. *Contemporary Educational Psychology*, 27(2), 270-295. <https://doi.org/10.1006/ceps.2001.1094>
- Cassady, J. C. (Ed.). (2010). *Anxiety in schools: The causes, consequences, and solutions for academic anxieties*. New York, NY : Peter Lang.
- Chawla, I. (2023). Levels of self-esteem of engineering and liberal arts students: A cross-sectional study. *International Journal of Indian Psychology*, 11(1), 87–92.
- El Maachi, B., & Belcaid, K. (2021). Adaptation et validation arabe de l'échelle de l'estime de soi de Rosenberg chez des adolescents collégiens marocains. *Revue de l'Administration de l'Éducation*, 10. <https://doi.org/10.34874/PRSM.reade.28771>
- Gentile, B., Grabe, S., Dolan-Pascoe, B., Twenge, J. M., Wells, B. E., & Maitino, A. (2009). Gender differences in domain-specific self-esteem: A meta-analysis. *Review of General Psychology*, 13(1), 34–45. <https://doi.org/10.1037/a0013689>
- Khaledian, M. (2013). The relationship between emotional intelligence (EQ) with self-esteem and test anxiety and also their academic achievements. *Psychology and Social Behavior Research*, 1(1), 1–8. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.685>
- Khatibi, M., & Fouladchang, M. (2015). Self-esteem: A brief review. *Journal of Educational and Management Studies*, 5(4), 240–243.
- Lahnida, L., & Alaoui, S. (2022). Relationship between emotional intelligence and self-esteem among high school students. *Arabic Journal for Translation Studies*, 133–146. <https://doi.org/10.17613/s1zw-3e45>

- Magee, W., & Upenieks, L. (2019). Gender differences in self-esteem, unvarnished self-evaluation, future orientation, self-enhancement and self-derogation in a U.S. national sample. *Personality and Individual Differences*, 66–77. <https://doi.org/10.1016/j.paid.2019.05.016>
- McCormack, S. (2021). The role of self-esteem in emerging adults' test anxiety. *Undergraduate Review*, 16, 122–132. https://vc.bridgew.edu/undergrad_rev
- Merzaq, G., Hilali, A., Mrizik, K., Ouardi, R. E., & Zarhbouch, B. (2023). Test anxiety and psychological resilience among Moroccan baccalaureate students. *Pakistan Journal of Psychological Research*, 38(2), 237–248. <https://doi.org/10.33824/PJPR.2023.38.2.14>
- Mitra, S. (2019). Gender differences and self-esteem. *International Journal of Indian Psychology*, 7(4), 574–578.
- Ndirangu, G. W., Muola, J. M., Kithuka, M. R., & Nassiuma, D. K. (2009). An investigation of the relationship between test anxiety and academic performance in secondary schools in Nyeri District, Kenya. *Global Journal of Educational Research*, 8, 1–7. <https://www.scirp.org/reference/referencespapers?referenceid=845510>
- Ocak, G., Eđmir, E., & Özer, Ö. (2016). The effect of self-regulated learning skills on exam anxiety of prospective teachers. *Journal of Education and Training Studies*, 4(5), 122–128.
- Olaitan, W. (2012). An investigation of the relationship between test anxiety, self-esteem and academic performance among polytechnic students in Nigeria. *International Journal of Computer Applications*. <https://eprints.federalpolyilaro.edu.ng/669/1/AKINLEKEW.O1.pdf>
- Peleg, O. (2009). Test anxiety, academic achievement, and self-esteem among Arab adolescents with and without learning disabilities. *Learning Disability Quarterly*, 32(1), 11–20.
- Putwain, D. W. (2009). Assessment and examination stress in Key Stage 4. *British Educational Research Journal*, 35(3), 391–411.
- Putwain, D. W., & Daly, A. L. (2014). Test anxiety prevalence and gender differences in a sample of English secondary school students. *Educational Studies*, 40(5), 554–570.
- Quatman, T., & Watson, M. C. (2001). Gender differences in adolescent self-esteem: An exploration of domains. *The Journal of Genetic Psychology*, 162(1), 93–117. <https://doi.org/10.1080/00221320109597883>
- Rosenberg, M. (1965). *Society and the adolescent self-image*. Princeton University Press.
- Ross, C. E., & Broh, B. A. (2000). The role of self-esteem and the sense of personal control in the academic achievement process. *Sociology of Education*, 73(4), 270–284. <https://doi.org/10.2307/2673234>
- Sarason, I. G. (1984). Stress, anxiety, and cognitive interference: Reactions to tests. *Journal of Personality and Social Psychology*, 46(4), 929–938. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.46.4.929>
- Sarason, S. B., Davidson, K. S., Lighthall, F. F., Waite, R. R., & Ruebush, B. K. (1960). *Anxiety in elementary school children*. New York, NY: Wiley.
- Shaikh, B. T., & Deschamps, J. P. (2006). Life in a medical school: A qualitative study of the experiences of medical students. *Education for Health*, 19(3), 289–297.
- Spielberger C. D. (1983). *Manual for the State-Trait-Anxiety Inventory : STAI (form Y)*. Palo Alto, CA : Consulting Psychologists Press.
- Spielberger, C. D., & Vagg, P. R. (Eds.). (1995). *Test anxiety: Theory, assessment, and treatment*. Washington, DC : Taylor & Francis.
- Subon, F., Unin, N., & Sulaiman, N. H. B. (2020). Self-Esteem and Academic Achievement: The Relationship and Gender Differences of Malaysian University Undergraduates. *IAFOR Journal of Psychology & the Behavioral Sciences*, 6(1). <https://doi.org/10.22492/ijpbs.6.1.03>
- Talha, M., Soltani, A., & Badran, D. (2020). The role of e-learning in alleviating exam anxiety among baccalaureate students in light of the spread of the Covid-19 epidemic: An empirical study. *Afak for Sciences Journal*, 5(4), 235–246. (in Arabic)
- Wine, J. D. (1980). Test anxiety and direction of attention. *Psychological Bulletin*, 87(2), 359–380.
- Zaidi, U. (2006). Gender differences in self-esteem. *Pakistan Journal of Psychology*, 122–129. https://www.researchgate.net/publication/271204626_Gender_Differences_in_Self
- Zeidner, M. (1998). *Test Anxiety: The State of the Art*. New York, NY: Plenum Press.
- Zeidner, M., & Matthews, G. (2003). Test anxiety. In R. Fernandez-Ballesteros (Ed.), *Encyclopedia of Psychological Assessment*. Sage.